

Advancing Environmental and Social Sustainability in Higher Education Institutions in Israel: A Policy Paper

Zohar Barnett-Itzhaki^{1,2}, Sigal Tiferet^{1,3}, Gal Hagit Carasso Romano⁴, Iris Vilnai-Yavetz^{1,3}, Tamir Arviv^{1,3}, Alon Daya^{1,5}, Inna Gefen^{1,2}, Oded Ravid^{1,3}, Guy Barokas^{1,3}, Daniel Berkowic¹, Yaeli Etstein¹, Ofira Fuchs¹, Adi Levi^{1,6}

1. Ruppin Research Group in Environmental and Social Sustainability, Ruppin Academic Center, Emek Hefer, Israel
2. Faculty of Engineering, Ruppin Academic Center, Emek Hefer, Israel
3. Department of Business Administration, Ruppin Academic Center, Emek Hefer, Israel
4. Faculty of Social Sciences and Humanities, Tel Hai Academic College, Upper Galilee, Israel
5. Faculty of Marine Sciences, Ruppin Academic Center, Michmoret, Israel
6. Faculty of Health Sciences and Sustainability, Achva Academic College, Yinon, Israel

DOI: 10.5281/zenodo.17287389

Abstract

The global climate and environmental crisis presents an unprecedented challenge that requires urgent action across all sectors, including higher education. This policy paper reviews the critical role that academic institutions play in advancing environmental and social sustainability and offers a comprehensive set of policy recommendations for four key government ministries in Israel: Education, Environmental Protection, Health, and Energy.

Universities and colleges shape future leaders and professionals, generate essential knowledge, and serve as “living laboratories” for implementing sustainability solutions. As micro-cities, campuses can demonstrate best practices in areas such as renewable energy, transportation, waste reduction, green infrastructure, water management, public health, and social inclusion. Despite numerous initiatives, effective implementation remains limited due to barriers including insufficient funding, lack of leadership commitment, and inadequate regulatory frameworks.

The paper calls for a holistic sustainability approach that integrates social, economic, health, and community dimensions alongside traditional environmental efforts. It proposes specific actions for each ministry, such as establishing measurable national standards for energy and waste, expanding sustainability education across all school levels, and incentivizing renewable energy installations on campuses.

Furthermore, the document emphasizes the importance of promoting sustainable nutrition, improving air and water quality, reducing hazardous chemical use, and supporting physical activity and mental well-being as part of campus sustainability strategies.

By fostering stronger collaboration between academia and government, these recommendations aim to enhance Israel’s capacity to meet climate goals, improve public health, and strengthen higher education institutions as leaders of innovation and resilience.

Keywords: Green Campus, Environmental Policy, Social Sustainability, Climate Change

קידום קיימות סביבתית וחברתית במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל

נייר עמדה למשרד הבריאות

כותבי המסמך:

ד"ר זהר ברנט-יצחקי, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

פרופ' סיגל תפארת, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה לניהול וכלכלה, המרכז האקדמי רופין

ד"ר גל חגית קרסו רומנו, המכללה האקדמית תל-חי, הפקולטה למדעי החברה והרוח
פרופ' איריס וילנאי-יעבץ, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה לניהול וכלכלה, המרכז האקדמי רופין

ד"ר תמיר ארביב, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה לניהול וכלכלה, המרכז האקדמי רופין

ד"ר אלון דאיה, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין

ד"ר אינה גפן, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

ד"ר עודד רביד, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה לניהול וכלכלה, המרכז האקדמי רופין

ד"ר גיא ברוקס, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית; הפקולטה לניהול וכלכלה, המרכז האקדמי רופין

ד"ר דניאל ברקוביץ', קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית, המרכז האקדמי רופין

יעלי אטשטיין, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית, המרכז האקדמי רופין

ד"ר אופירה פוקס, קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית, המרכז האקדמי רופין

ד"ר עדי לוי, המכללה האקדמית אחווה; קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית, המרכז האקדמי רופין

1. תקציר מנהלים

משבר האקלים העולמי והמשבר הסביבתי-אקולוגי מציבים אתגר חסר תקדים לרשויות המדינה המחייב פעולה דחופה מצד כלל המגזרים, בהם גם המוסדות להשכלה גבוהה. נייר עמדה זה כולל סקירה רב-תחומית ועדכנית של תפקידי המפתח של מוסדות אקדמיים בקידום קיימות סביבתית וחברתית, וכן מציג מתווה המלצות לפעולה לארבעה משרדי ממשלה: החינוך, הגנת הסביבה, הבריאות והאנרגיה, במטרה להביא לידי מיצוי של הפוטנציאל התרבותי, החינוכי והתשתיתי הטמון באקדמיה הישראלית ולתרום לייעול המערכת. כמו כן, קידום קיימות סביבתית במוסדות להשכלה הגבוהה בארץ, משתלב ותורם למיצוי המטרות של תוכנית ההיערכות הלאומית לשינויי האקלים כפי שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה.

המוסדות האקדמיים אחראים על מתן כלים יישומיים ומקצועיים והכשרת בוגריהם לשוק העבודה ו/או למחקר אקדמי, אך יש להם תפקיד משמעותי גם בחינוך דור העתיד של המנהלים והמנהיגים בחברה הישראלית והכנתו להשתלבותו במגזרים השונים במשק. מכאן, על מוסדות ההשכלה הגבוהה להוות מודל להתנהלות בת-קיימא עבור החברה כולה. בנוסף, רבים מהמוסדות הללו, על הקמפוסים שלהם, מהווים "ערים בזעיר אנפין". בכך הם עשויים לשמש "מעבדת ניסוי חיה" לבדיקת ובחינת פתרונות יישומיים בתחומי הקיימות השונים, לרבות האנרגיה, התחבורה, הכלכלה, ניהול משאבים, בריאות הציבור ועוד. כך, באמצעות מהלכים לצמצום פליטות, חיסכון באנרגיה, קידום תחבורה נקייה ושיפור הרווחה הפיזית והנפשית בקהילה בשטחם, הם יכולים להשפיע ישירות על אפשרות היישום של מהלכים אלה מחוץ לגבולות המוסדות האקדמיים.

שני מחקרי סקירה אקדמיים מקיפים שנכתבו אחרונה על-ידי קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית במרכז האקדמי רופין מצביעים על הצורך בגישה הוליסטית למימוש עקרונות הקיימות במוסדות אקדמיים בישראל ובעולם. בין היתר, שילוב קיימות חברתית וכלכלית בנוסף ליוזמות "הקמפוס הירוק" המסורתיות. ממחקרים אלו עולה כי חרף ריבוי יוזמות, יישום יעיל ומקיף של עקרונות הקיימות עדיין מתעכב בשל חסמים דוגמת מימון חסר, חוסר מודעות, היעדר מחויבות מנהיגותית מצד הדרג הניהולי ומחסור בתשתיות תומכות. על רקע ממצאים אלה, מוצגות בנייר עמדה זה שורת המלצות אופרטיביות למשרדי הממשלה:

- משרד הבריאות: שילוב שיקולי בריאות פיזית ונפשית בתוכניות הקיימות בקמפוסים, הגברת הפיקוח על בריאות וסביבה במוסדות, וקידום תוכניות תזונה ופעילות גופנית במוסדות כמקדמי בריאות וקיימות.
- משרד החינוך: הרחבת הטמעת החינוך לקיימות בבתי ספר יסודיים, חטיבות ותיכונים
- המל"ג: הרחבת התכנית לעידוד "קמפוס בר-קיימא", עידוד מחקר והוראה בין-תחומיים בנושאי סביבה וחברה, ושילוב סטודנטים וקהילות ביוזמות מקיימות בקמפוסים.
- המשרד להגנת הסביבה: הרחבת וחיזוק תוכנית "קמפוס ירוק" לכדי מתווה לאומי מחייב, קביעת סטנדרטים מדידים בתחומי אנרגיה, פסולת ופליטות לכלל המוסדות להשכלה גבוהה, במקביל לתמיכה תקציבית בפרויקטים חדשניים.

- משרד האנרגיה: מימון ותמרוץ מתקני אנרגיה מתחדשת במוסדות, שדרוג תשתיות להתייעלות אנרגטית, ושילוב המוסדות האקדמיים בתוכניות לאומיות להתייעלות באנרגיה ולחדשנות טכנולוגית.

2. הקדמה – קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית ברופין

קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית במרכז האקדמי רופין הוקמה מתוך ההבנה כי אתגרי הקיימות מחייבים ראייה מערכתית ורב-תחומית. הקבוצה פועלת לקידום מחקר ופעילות בממשק שבין מדעי הסביבה, ההנדסה, הכלכלה והחברה, תוך שיתוף פעולה בין חוקרים מובילים מכלל הפקולטות ברופין (הנדסה, מדעי החברה והקהילה, מדעי הים וניהול וכלכלה). הקבוצה חרתה על דגלה מטרה כפולה: העמקת הידע האקדמי בנושאי קיימות, ותרגומו לכלים והמלצות מעשיות עבור מקבלי החלטות, גופי ממשל וקהילה.

גישתה הרבת-תחומית של הקבוצה באה לידי ביטוי בקידום מחקרים בתחומים המשלבים היבטים סביבתיים, חברתיים, בריאותיים וכלכליים של קיימות. בין היתר, הנושאים בהן מתמקדת הקבוצה כוללים: צמצום צריכה וקידום אורח חיים מקיים, הפחתת אי-שוויון חברתי ועידוד אחריות חברתית בהקשר של המשבר האקלימי, חיזוק הביטחון התזונתי, קידום בריאות פיזית ונפשית, תכנון מרחבי בר-קיימא, ותמיכה באוכלוסיות פגיעות.

לאחרונה הובילה הקבוצה שני מחקרי סקירה רחבי-היקף, שהתמקדו בקיימות במוסדות להשכלה גבוהה: מחקר אחד התמקד בהיבטים סביבתיים בניהול קמפוסים ירוקים ומקיימים, בדגש על התייעלות אנרגטית, הפחתת פליטות, בניינים ומעבדות ירוקים, ניהול מים מקיים ועוד. המחקר השני התמקד בסוגיות חברתיות, בריאותיות, אקדמיות וכלכליות לקידום קיימות בקמפוס. מחקרים אלו מהווים את הבסיס לנייר עמדה זה.

3. רקע: המשבר הסביבתי והחברתי העולמי ותפקידם של המוסדות להשכלה גבוהה בקידום קיימות

בעשורים האחרונים מחריף המשבר הסביבתי העולמי, המתבטא בהתחממות אקלים, צמצום מגוון המינים, הצטברות פסולת בסביבה וזיהום מקורות מים, אוויר וקרקע. משבר זה משליך לא רק על הסביבה אלא גם על החברה (ע"ע הגירה על רקע של שינוי אקלים, אי צדק סביבתי, פגיעה באוכלוסיות מוחלשות, מחסור במזון), על בריאות האדם (ע"ע מחלות זואוונטיות המושפעות ממשבר האקלים ומצמצום השטחים הטבעיים בשל הרס מערכות אקולוגיות) וגם על יציבות הכלכלה העולמית (ע"ע שריפות ענק או שטפונות שמביאים להרס תשתיות ונכסים, ופוגעות בשרשרת האספקה העולמית). אוכלוסיית העולם צפויה להגיע עד אמצע המאה ה-21 ל-10 מיליארד איש בקירוב ובלי שינוי מהותי בדפוסי הפיתוח, הייצור והצריכה, תפגע קשות רווחתן של אוכלוסיות רבות בעולם בהווה ובעתיד. במקרה של מדינת ישראל, האתגר מחריף במיוחד בשל שילוב נדיר של גורמים: קצב גידול אוכלוסייה מהמהירים בעולם המפותח, שטח גיאוגרפי מצומצם, ומיקום במזרח התיכון – אזור הנחשב לאחד המועדים ביותר לפגיעות כתוצאה מהתחממות גלובלית.

אל מול אתגרים אלו התפתח תחום הקיימות שהוגדר לראשונה בשנת 1987 באו"ם בדו"ח ברונטלנד, ואשר הגדיר פיתוח בר-קיימא כ"פיתוח העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים לספק את צרכיהם". תחום הקיימות מדגיש את הצורך באיזון בין צרכים כלכליים-חברתיים לבין שמירת משאבי הטבע, ומנחה ארגונים ומדינות בבניית אסטרטגיות ותוכניות לאומיות לעתיד.

במסגרת המאמץ הגלובלי לקידום עקרונות הקיימות, ממלאים מוסדות ההשכלה הגבוהה תפקיד מרכזי וייחודי:

ראשית, מוסדות אלו מייצרים ומפיצים ידע מחקרי וחדשנות הנדרשים להבנת המשבר ולמציאת פתרונות עבורו.

שנית, האוניברסיטאות והמכללות מחנכות מיליוני סטודנטים מדי שנה ומהוות זירת עיצוב לעמדות והתנהגויות של דור המנהיגות הבא. שילוב חינוך לקיימות בתכניות הלימודים מכשיר בוגרים עם רמת מודעות גבוהה ומשפיענים לעתיד. יש לראות בסטודנטים את השגרירים החשובים והמשמעותיים ביותר במוסד, בעלי פוטנציאל להניע את התהליכים במגזרים בהם ישתלבו לאחר לימודיהם.

שלישית, מוסדות ההשכלה הגבוהה עצמם, מתפקדים כקהילה קטנה או כעיר בזעיר אנפין, ובכוחם להדגים הלכה למעשה התנהלות סביבתית-חברתית אחראית. קמפוס יכול לשמש "מודל חי" להתייעלות ולניהול בר-קיימא של משאבים – אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, צמצום צריכה, אפס פסולת, ניהול משק המים, תחבורה נקייה, מרחבים ירוקים מגוונים – ובכך לשמש השראה ומופת לרשויות, למגזר העסקי ולציבורי.

יתרה מכך, לאקדמיה תפקיד בקידום חשיבה ביקורתית ופתיחות לשינוי. מול אתגרי הקיימות, על המוסדות לחנך לחדשנות ולאזרחות פעילה: לעודד את הסטודנטים והסגל האקדמי לפקפק בסטטוס-קוו וליזום פרויקטים בני-קיימא. בכך, ההשכלה הגבוהה תורמת גם לחוסן החברתי – טיפוח ערכים של שיתוף פעולה, אחריות חברתית וסולידריות בין-דורית, שהם תנאי להתמודדות מוצלחת עם משבר האקלים ואתגרי הסביבה במאה ה-21. בסיכומו של דבר, מוסדות ההשכלה הגבוהה ניצבים בעמדה אסטרטגית המאפשרת להם לשלב בין ידע לפעולה: להפיץ ידע על המשבר והפתרונות, ובמקביל לשמש זירה ליישום פתרונות אלו בפועל. נייר עמדה זה בוחן כיצד למצות פוטנציאל זה באמצעות יישום מדיניות ציבורית מתאימה.

4. ממצאי המחקרים – גישה הוליסטית לקמפוס מקיים

שני המחקרים האקדמיים שהובילה קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית במרכז האקדמי רופין, סקרו מאות רבות של מחקרים, מאמרים ויוזמות מרחבי העולם בתחומים שונים של קיימות סביבתית וחברתית במוסדות להשכלה גבוהה, והדגישו את הצורך באסטרטגיה מקיפה לקידום קיימות בקמפוסים. להלן עיקרי הממצאים, על פי תחומי מפתח:

- התייעלות אנרגטית, צמצום פליטות ומעבר לאנרגיות מתחדשות: במדינות רבות, בפרט בישראל, ייצור אנרגיה כרוך בפליטות של מזהמי אוויר וגזי חממה המהווים סיכון בריאותי משמעותי לאוכלוסייה. צעדים כגון בידוד תרמי למבנים, שדרוג אטימות של חלונות, הוספת

הצללות ופתרונות אדריכליים פסיביים, וכן התקנת מערכות ניהול אנרגיה חכמות (לדוגמא חיישני מערכות קירור ותאורה) הוכחו כמצמצמי צריכה בעשרות אחוזים.

- תשתיות פיזיות (מבנים ומעבדות): קיימת התקדמות רבה בעולם בקידום עקרונות מקיימים בתחומי התשתיות הפיזיות בקמפוסים, לצד אתגרים משמעותיים. בשנים האחרונות החל יישום של תקני בנייה ירוקה (כגון LEED) גם במוסדות אקדמיים. מבני לימוד חדשים מתוכננים עם חומרי בנייה ירוקים ועם מערכות לחיסכון באנרגיה. בישראל, תקן הבנייה הירוקה 5281 ומיזמים כדוגמת בניין הפקולטה לסביבה באוניברסיטת ת"א (EcoBuilding) – מדגימים את הפוטנציאל לשילוב סטנדרטים עולמיים בבנייה המקומית. מעבדות מחקר אוניברסיטאיות צורכות משאבים רבים ועלולות ליצור סיכונים סביבתיים. לפיכך, יש ליישם עקרונות "כימיה ירוקה" ותעדף רכישת מכשור חסכוני, באנרגיה כמו גם להטמיע בנהלי הבטיחות הקיימים הפחתת חשיפה תעסוקתית וסביבתית לחומרים מסוכנים.

- ניהול מים: בקמפוסים שונים ברחבי העולם הותקנו מערכות למיחזור מים אפורים ולאגירת מי גשמים (RWH) לשימוש בהשקיה. מים אלה יכולים לשמש גם לצרכי תברואה, אך פתרון זה דורש הסדרה רגולטורית בישראל. מעבר למיחזור מים, ניתן לצמצם את צריכת המים על-ידי התקנת חסכמים על ברזים, ומכלי הדחה כפולה לאסלות וכן באמצעות תחזוקה שוטפת של צנרות ומערכות מים בקמפוס והסברה לקהל באי הקמפוס המטמיעה חיסכון במים.

- פסולת ומיחזור: בקמפוסים רבים ברחבי העולם הוקמו מרכזי מיחזור והפרדה, לצד תוכניות לצמצום פסולת מזון, ועידוד שימוש בכלים רב-פעמיים. ברבים מהקמפוסים מושם דגש על הפחתה במקור וצמצום נפחי הפסולת המיוצרים בהם. ברוב המוסדות להשכלה גבוהה בעולם, יעילות הטיפול בפסולת תלויה באופן ישיר בשיתוף הפעולה עם הרשויות בהן הן נמצאות והתקנות הסביבתיות הקיימות באותן רשויות ואינן נובעות מהצורך לעמוד ביעדים לאומיים.

- מרחב פתוח ומגוון אקולוגי בקמפוס: במקום מדשאות וגינות מסורתיות עתיר מים, קמפוסים מובילים עוברים לגינות בר-קיימא: נטיעת עצים רבים וצמחייה מקומית חסכונית במים, בניית גגות ירוקים המאפשרים שהיית נגר עילי, לצד שמירה על המגוון הביולוגי המקומי. אוניברסיטאות רבות בארץ ובעולם מהוות נקודות לקישור בין העיר למרחבים הירוקים בסביבתה. מסיבה זו, יש צורך בראיה מרחבית ותכנונית של השטחים הפתוחים במטרה לשמור על מגוון המינים. לבסוף, שילוב של מדע אזרחי בכלל המוסדות האקדמיים הנו בעל פוטנציאל לשיפור רווחת כלל באי הקמפוס והידע הנצבר יכול לתרום לשיקום המערכות האקולוגיות המקומיות והארציות.

- חברה וקהילה: קיימות חברתית מתייחסת להיבטים של רווחה חברתית וחיי קהילה בריאים. קמפוסים רבים מתייגים עצמם כ"קמפוסים מקיימים" אך מתמקדים בעיקר בהיבטים סביבתיים, אקולוגיים וטכניים, בעוד שהאתגרים החברתיים של הסטודנטים והעובדים נותרים בשוליים. חוקרים התריעו שאין די ב"קמפוס ירוק" סביבתי אם מתקיימות בו בעיות חברתיות כגון חוסר שוויון, נגישות מוגבלת, או תחושת ניכור בקהילה. לפיכך, במסגרת קידום קמפוסים מקיימים יש לקדם שוויון והכללה בקמפוס: הנגשת מתקנים ושירותים לאנשים עם מוגבלויות; התחשבות באוכלוסיות פגיעות (כמו סטודנטים מרקע סוציאקונומי נמוך) בתהליכי קבלת החלטות; טיפוח

חיי קהילה וקשרי גומלין בין הקמפוס לסביבתו (למשל, התנדבות סטודנטים בקהילה המקומית או פתיחת הקמפוס לפעילויות קהילתיות). בנוסף יש לשאוף למעורבות ולשיתוף הסטודנטים והסגל בקידום יוזמות בתחום הקיימות: הקמת מועצות "ירוקות" או ועדות קיימות בהשתתפות נציגי סטודנטים, ארגון מיזמי התנדבות וימי סביבה, והפעלת מועדונים ופרויקטים ירוקים – כל אלה הוכחו כמגבירים מודעות ושיתוף פעולה.

- כלכלה וניהול פיננסי: אחד משלושת הנדבכים בהגדרת הקיימות הינו הנדבך הכלכלי. קיימות כלכלית מתייחסת לא רק לפרויקטים סביבתיים בעלי תועלת כספית, אלא גם לניהול תקציבי אחראי, תכנון רב-שנתי, שקיפות, וצמצום בזבוז של משאבים. יוזמות ירוקות רבות, כגון התקנת פאנלים סולארים או שדרוג תשתיות, דורשות השקעה התחלתית, אך בטווח הארוך עשויות להביא לחיסכון תקציבי משמעותי ולחזק את עמידות המוסד מבחינה כלכלית (למשל, חיסכון בהוצאות על אנרגיה, הפחתת קנסות על פסולת, שיפור מוניטין המושך סטודנטים ותרומות). בסקירה הודגש הצורך לבצע ניתוחי עלות-תועלת והערכה כלכלית מושכלת של פרויקטי קיימות.

- היבטים אקדמיים של קיימות: שילוב היבטים של קיימות בתכנית הלימודים האקדמית.

- תחבורה והתניידות במרחב הקמפוס: מערכת התחבורה אל הקמפוס ובתוכו מהווה גורם משמעותי בהשפעה הסביבתית והחברתית שלו. מרבית המוסדות סובלים מעומסי תנועה וזיהום אוויר הנובעים מנסיעה יומיומית ברכב פרטי. בסקירה נמצאו אסטרטגיות מגוונות להתמודדות עם אתגר זה: עידוד תחבורה ציבורית ושיתופית - מספר אוניברסיטאות הנהיגו מערך אוטובוסים חנים לסטודנטים, או יישמו תוכניות של "קארפול" (carpool) להסעת עמיתים. התניידות פעילה (אופניים והליכה) - קמפוסים רבים בעולם השקיעו בתשתיות שבילי אופניים, מתקני חניה מוגנים לאופניים, ומקלחות לרוכבים, וכן בתמרוץ כלכלי למי שמגיע ללא רכב (למשל הטבות ברכישת אופניים או שוברים לתחבורה ציבורית). מהלכים אלה הפחיתו עומסי חניה ושיפרו את בריאות המשתמשים. ניהול חניה ובקרת גישה לרכב - צעדים כגון צמצום מספר מקומות החניה, חיוב בתשלום גבוה יותר על היתר חניה, והגבלת כניסת רכבים לאזורים מרכזיים בקמפוס – כל אלו מיועדים להקטין את האטרקטיביות של שימוש ברכב פרטי. במקביל, מונהגים ימים ללא רכב לקידום המודעות לנושא. רכב חשמלי ושיתופי - מעבר לצי רכבי שירות חשמליים בקמפוס, הצבת עמדות טעינה, ושירותי השכרת אופניים וקורקינטים בקמפוס מהווים מגמות חדשות התומכות הן בהפחתת זיהום והן בנוחות הניידות. מכלול פעולות אלה מצביע על הצורך בגישה מערכתית לתחבורה. יתר על כן, נמצא שנדרשים תכנון והתאמה של הקמפוס: תכנון הקמפוס באופן קומפקטי ומעורב שימושים (מעונות, כיתות, שירותים קרובים זה לזה) כדי לצמצם את הצורך בנסיעות ארוכות. לסיכום, ניהול תחבורה בר-קיימא בקמפוס מפחית לא רק פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה, אלא גם משפר את איכות חיי הסטודנטים, את בטיחותם, ואת קשרי הגומלין עם היישובים ועם הקהילה סביב.

- בריאות: קיימת חשיבות לשילוב היבטי בריאות פיזית ונפשית ביוזמות קיימות בקמפוס. מחקרים העלו כי יוזמות "ירוקות" רבות מתמקדות בסביבה אך מתעלמות מהשפעתן על בריאות הסטודנטים והסגל. לדוגמה, עידוד הליכה ורכיבה על אופניים לקמפוס מפחית זיהום אוויר ותורם לכושר הגופני ולבריאותם של המשתתפים. כמו כן, תכנון מבנים עם תאורה ואוורור טבעיים

יתרמו לאיכות האוויר ולשהייה נעימה יותר בחללי הפנים. מחקרים אף מצאו שבכיתות מוארות באור טבעי השתפרו הישגי הסטודנטים בשיעור ניכר. עוד נמצא כי מתן אפשרויות תזונה מזינות ומגוונות בקמפוס תורם לבריאות ולרווחת הסטודנטים, בנוסף, הסקירה שמה דגש על בריאות נפשית: מרחבים ירוקים בקמפוס ותוכניות רווחה נפשית (כגון פעילות גופנית, ייעוץ ותמיכה) נדרשים כחלק מתפיסת הקיימות ההוליסטית. ההמלצה היא לשלב מדדי בריאות בהערכות הקיימות של מוסדות, למשל: ניטור איכות אוויר במעבדות וחללים, סקרי שביעות רצון רווחה נפשית, צמצום שימוש בכימיקלים מזיקים בשטח הקמפוס (כגון חומרי ניקוי, בישום ובנייה) ושיפור נגישות לשירותי בריאות וייעוץ בקמפוס.

5. סיכום:

במטרה ליצור קמפוס מקיים באמת, אין להתמקד רק ביוזמה אחת (לדוגמה מיחזור או חסכון בחשמל), אלא לנקוט במערכת צעדים רחבה בכל תחומי הפעילות: מחינוך והעלאת מודעות, דרך בריאות ורווחה, חברה וכלכלה, ועד תשתיות וטכנולוגיה. עם זאת, רוב המוסדות בעולם עדיין לא הצליחו לממש את כל ההיבטים הללו יחדיו. חסמים שכיחים כוללים מחסור במימון ותקצוב להשקעות הראשוניות, היעדר גיבוי והובלה מצד הנהלות בכירות, והתנגדות לשינויים ארגוניים. יתרה מזאת, העדר סטנדרטים אחידים בין-לאומיים מאפשר לעיתים "גרינוושינג" (התיירקקות) – הצהרות מרשימות על חזון סביבתי ללא מעקב ובקרה על ההתקדמות בפועל. לפיכך, עולה הצורך בגיבוש מדיניות לאומית אשר תסייע למוסדות להתגבר על חסמים אלו, באמצעות תמיכה, רגולציה והכוונה משותפת. ההמלצות המרוכזות בנייר עמדה זה שואפות ליצור סינרגיה בין הממסד האקדמי לבין הממשל הציבורי לקידום קיימות הלכה למעשה. יישומן יתרום לא רק לעמידה ביעדי האקלים והקיימות של ישראל, אלא גם לחיזוק ההשכלה הגבוהה עצמה – כמובילת חדשנות, כמטפחת בריאות הנפש והגוף של הלומדים, וכגורם מעורר גאווה לאומית במאבק הגלובלי למען עתיד בר-קיימא. הידע קיים, הרצון בקרב צעירים קיים – כעת מוטלת עלינו, באקדמיה ובממשלה, האחריות לשלב כוחות ולעבור לפעולה מאוחדת שתבטיח עתיד טוב יותר לדורות הבאים.

מקורות:

1. Barnett-Itzhaki Z, Tifferet S, Berkowic D, Arviv T, Daya A, Carasso-Romano GH, Levi A (2025). Strategies and challenges for green campuses. *Front. Sustain. Cities* 7:1469274. doi: 10.3389/frsc.2025.1469274
2. Barnett-Itzhaki Z, Tifferet S, Etstein Y, Geffen I, Ravid O, Barokas G, Vilnai-Yavetz I, Carasso-Romano GH, Levi A (2025). *A Holistic Approach to Sustainability in Higher Education Institutes: Social, Economic, Educational, and Mobility Perspectives*. *Front. Higher. Edu.* Accepted.

3. המשרד להגנת הסביבה (2021). מדריך "קמפוס ירוק" – הטמעת קיימות במוסדות אקדמיים בישראל

4. [קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית](#) – המרכז האקדמי רופין. מידע מאתר רופין.

5. Mohammadalizadehkorde, M. & Weaver, R. (2018). Universities as Models of Sustainability? *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 19(1), 129-146.
6. Amaral, A. et al. (2020). Barriers to Sustainability Implementation in Higher Education. *Journal of Cleaner Production*, 250, 119558.
7. World Commission on Environment and Development (1987). *Our Common Future (Brundtland Report)*.
8. Huang, B. et al. (2020). Sustainability in Campus Facilities – Green Building and Labs. *Sustainability*, 12(17), 7075.
9. Anthony Jnr, B. (2020). Green Campus Paradigms for Sustainability – A Comparative Study. *J. of Science & Tech. Policy Mgmt*, 12(1), 117–148.
10. Dawodu, A. et al. (2022). Integrating Health into Campus Sustainability Assessments. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 23(5), 1078–1099.